

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ SHE‘RIYATIDA SHAKL VA MAZMUN
UYG‘UNLIGI

(Sirojiddin Sayyid va Baxtiyor Genjemurod she‘riyati misolida)

Karimboyeva Charos Ikrom qizi,
Qoraqalpoq davlat universiteti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219176>

Annotatsiya. Ushbu maqolada atoqli o‘zbek shoiri Sirojiddin Sayyid hamda qoraqalpoq adabiyoti vakili Baxtiyor Genjemurod ijodining poetik xususiyatlari shakl va mazmun uyg‘unligi, falsafiy teranlik hamda inson ruhiy olamining badiiy talqini tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Psixologizm, badiiy shakl va mazmun, obraz, metafora, gradatsiya, antiteza, erkin she‘r, ijod, ruhiyat, lirik qahramon.

Аннотация. В статье анализируются поэтические особенности творчества выдающегося узбекского поэта Сирожиддина Сайида и представителя каракалпакской литературы Бахтияра Генджемуроода, в том числе гармония формы и содержания, философская глубина, художественное осмысление духовного мира человека.

Ключевые слова: Психологизм, художественная форма и содержание, образ, метафора, градация, антитеза, свободный стих, творчество, психика, лирический герой.

Annotation. This article analyzes the poetic features of the work of the prominent Uzbek poet Sirojiddin Sayyid and the representative of Karakalpak literature Bakhtiyor Genjemurood, including the harmony of form and content, philosophical depth, and artistic interpretation of the human spiritual world.

Key words. Psychology, artistic form and content, image, metaphor, gradation, antithesis, free verse, creativity, psyche, lyrical hero.

She‘r inson qalbini poklovchi, uni ezgulikka chorlovchi, qalbini uyg‘otuchi sehrli kuchga ega bo‘lgan ulkan kuch-qudratdir. U oddiy so‘zlardan farqli ravishda, tuyg‘u va fikrni yanada nozik, ta‘sirchan shaklda ifodalaydi. She‘r o‘qigan kishi avvalo ichki olamiga nazar soladi, qalbidagi sezimlar uyg‘onadi. Shu boisdan ham she‘r insonga ruhiy oziqa, tasalli va kuch beradigan badiiy mo‘jiza hisoblanadi. “She‘r-tuyg‘u suvrati. Unda emotsiya, ramz, obraz, badiiy san‘at bo‘lishi kerak; she‘rda shoir subekti, individual uslubi, “men”i, o‘z ovozi aks etishi lozim...”[4:86]. Albatta, har bir ijodkorning takrorlanmas, o‘ziga xos uslubi bo‘ladi. Shoirlarimiz Sirojiddin Sayyid va Baxtiyor Genjemurod kabi ijodkorlarimiz ham mana shunday o‘z kasbining buyuk darg‘alaridan. O‘zbek adabiyotining rivojida bugungi kunda o‘z ovozigacha ega S.Sayyid yoniq she‘rlari bilan o‘quvchilarining ko‘ngil to‘rlaridan allaqachon joy olgan. Professor N.Jabbor tabiri bilan aytganda “Shoirlarki bor, birinchi qadamlaridanoq hammani lol qoldirib, tuyg‘ularini, hislarini, fikrlarini

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

tutilmagan obrazlarga burkab, “afsonalarning tushiga kirmagan so‘zlar”da kuylay boshlashadi”[7:73].

Qoraqalpoq adabiyoti poyeziyasiga o‘zining metaforalarga boy falsafiy she‘rlari bilan xissa qo‘shib kelayotgan atoqli shoirimiz B.Genjemurod ham o‘z stiliga ega bo‘lgan ijodkorlarimizdan. Shoir Rustam Musulmon tarjimai orqali o‘zbek kitobxonlari ham B.Genjemurod she‘rlari bilan tanishishga musharraf bo‘ldi. “B.Genjemurodning poetik to‘plamlarini qo‘lga olib, tanisha boshlashdanoq o‘quvchida mohir ustaning qo‘lida bitgan yangi imoratga kirganday ajoyib tuyg‘ular uyg‘onib, ko‘ngil dunyosi nurga to‘ladi”[5:6] deya ta‘riflangan fikrlar g‘oyatda to‘g‘ri. She‘riy asarlarning eng asosiy xususiyati hayotiy voqealar silsilasini, lirik qahramon ruhiy olamiga ta‘siri ifodasini estetik talqin etish asosida poetik ifodalashdan iborat. Inson badiiy tafakkuridagi turfa xil tuyg‘ular, ichki kechinmalarning badiiy poetik talqini o‘z mohiyatiga ko‘ra ma‘lum bir shaklda ifodalanadi. Asrlar davomida shakllanib kelgan badiiy ijod qonuniyatiga muvofiq har qanday tuyg‘u va kechinma ma‘lum bir shaklda emotsionallik kasb etadi. “Genial asar yozish badiiy shaklning ichki imkoniyatlarini to‘la ishga solish orqali amalga oshadi. Shakl inson xarakterini yaratishda, asar kompozitsiyasi va tilida namoyon bo‘ladi. Shakllangan obraz – tugal, bir butun, tipik, individual, emotsionaldir. Badiiy asar shakl orqali yashay oladi, obraz shakl orqali jonli ko‘rinadi; mazmunning yashash tarzi shakldir”[394]. Shakl va mazmun bir-birini taqozo etishi, bir-biriga ta‘sir qilishi kerak. Mazmun shaklga nisbatan ancha faol bo‘lishi, mazmun shaklni aniqlashda yetakchi bo‘lishi kerak. Shoirimiz S.Sayyidning takrorlanmas she‘rlari, inson qalbini tasvirlagan poetik lavhalari, lirik ohanglar bilan boyitishga, har xil mavzudagi she‘rlari bilan o‘zgacha shakl hamda tamoyillar orqali rivojlanib borishiga o‘z xissasini qo‘shib kelmoqda.

Dunyoda ko‘p qiziq:

O‘ynoqlab, toshib,

Oqqan jilg‘ani ham tindirguvchi bor.

Hatto jonzot bo‘lib shox chiqarsang-da,

Sening shoxingni ham sindirguvchi bor.[2:204]

She‘r falsafiy mazmunga ega bo‘lib, hayotning mohiyati, voqealarning o‘zgaruvchanligi haqida mulohaza yuritadi. She‘rning birinchi juftligi hayotdagi jo‘shqinlik va uning bosilishi haqida bo‘lsa, ikkinchi juftligida insonning kuchayishi (shox chiqarishi) va uning sinishi tasvirlangan. She‘r erkin vaznda oddiy, sodda, ammo obrazli va ta‘sirchan har bir satr kuchli ma‘no yuklaydi, ortiqcha tasvir yo‘q. “O‘ynoqlab, toshib oqan jilg‘a”, “Shox chiqarish” kabi metaforalar bilan birga

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

“jilg‘aning oqishi – uning tindirilishi”, “shoxning chiqishi – shoxning sindirilishi”day antitezalar bilan muallif ruhiy-emotsional holatini to‘liq ochib bergan. She’r ko‘proq ogohlik va chuqur falsafiy mushohadaga undaydi.

Osmon o‘sha.

Hamon Yetti qaroqchi bor,

Odamzotning bariga bir so‘roqchi bor.

Ko‘karamiz. Bo‘y cho‘zamiz. Sarg‘ayamiz.

Hammamizni o‘rguvchi bir o‘roqchi bor[3:89].

She’r hayotning o‘tkinchiligi, inson umrining bosqichlari va taqdirning muqarrarligi haqida. Inson ulg‘ayadi, o‘sadi, saraladi, ammo hammani birlashtiruvchi yakun – “o‘roqchi”, ya’ni o‘lim bor. Hayotning o‘tkinchiligi haqida o‘ylashga, umrni qadrlashga, o‘zini nazorat qilishga, har bir insonning mas’uliyatini unutmaslikka undaydi. Qofiyasiz, erkin she’r vaznida yozilgan bu she’rda gradatsiya(ko‘karish – bo‘y cho‘zish – sarg‘ayish) orqali lirik qahramon psixologiyasini ochishda mohirona foydalangan. She’r qisqa, lo‘nda, kuchli metaforalarga boy bo‘lib, sodda til orqali chuqur falsafiy ma’no berilgan.

Qoraqalpoq xalqining ardoqli farzandi B.Genjemurod she’riyatida ham shakl va mazmun bir butun holda muallif ruhiyati tasvirni ifodalanganligining guvohi bo‘lamiz.

Batisqa qarasam – Arqa o‘nimda.

Shi‘g‘isqa qarasam – Qubla o‘nimda.

Demek, bul d‘nyani‘n m‘nisi‘n u‘g‘w –

o‘zimni‘n qolimda![1:58]

Parallel tuzilma asosida qurilgan bu she’rda insonning hayotdagi yo‘li, tanlovi, dunyoning ma’nosi – boshqalarda emas, o‘zida ekanligi obrazli tarzda ifodalangan. Sintaktik takror “qarasam” so‘zining takrorlanishi qahramonning izlanish holatini kuchaytiradi. Falsafiy mazmunga boy satrlarda metaforadan shoir mohirlik bilan foydalangan. Ya’ni geografik yo‘nalishlar aslida hayot yo‘llari, tanlovlar, insonning ruhiy qidiruvlarini bildiradi. Lirik qahramon atrofga: G‘arbga, Sharqqa qarab, dunyoning turli yo‘nalishlarini ko‘radi. Ammo oxiri shuni tushunadiki, dunyoning mazmunini anglash, hayot ma’nosini topish tashqarida emas, balki o‘z qo‘lida, o‘z ongida ekanligini tushunadi. “Qibla yo‘nalishi” – ma’naviyat, ruhiy yo‘zalanish timsoli. “Arqa yo‘nalishi” – o‘tmish yoki tayanch bildirishi mumkin. Lirik qahramon bu yo‘nalishlarga qarab turib, muhim xulosaga keladi: “Demak, bu dunyoning mazmunini anglash – o‘z qo‘limda.” Bu fikr insonning mustaqil fikrlashi, o‘z taqdirini o‘zi belgilashi, ichki mas’uliyatni anglashga asoslanadi.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Júregimde
ǵáletiy shanshıw.
Sol shanshıwdıń óz lázzeti bar.
Kúyinish, súyinishim,
jaslıq-másligim,
qayǵım da, quwanışım da sonnan baslanar.[1;25]

Qat’iy vaznga bog‘lanmagan bu she’rda his-tuyg‘u oqimiga mos ravon ohang mavjud. Unda shaxsiy kechinmalar, ichki holat, qalbning hissiy tebranishlari ifodalangan. Metafora, antiteza, tavze’, parallelizm kabi badiiy vositalar yordamida muallif ruhiy holatni ifodalaydi. Samimiy, sodda, ammo chuqur hissiy tildan foydalanilgan holda lirik qahramon yuragidagi noaniq, tasvirlanishi qiyin bo‘lgan bir “sanchiq” hisini gapiradi. Bu sanchiq – inson ruhidagi murakkab kechinmalar ramzi. Yurakdagi og‘riqning ham zavqi bor. Bu hissiyot qanchalik og‘riqli bo‘lmasin, u hayotning mazmunini belgilaydi. Qahramon o‘z hayotidagi barcha hissiy holatlar: kuyinishi ham, suyinish ham, yoshligidagi xatolari ham, qayg‘u va quvonchi ham aynan shu ichki tebranishdan, shu sanchiqdan boshlanishini tan oladi. Demak, insonni ulg‘aytiradigan, fikrini pishitadigan, uning ruhiyatini shakllantiradigan narsa ko‘pincha ichki og‘riqlar, his-tuyg‘ularning chayqalishi ekan.

Xulosa o‘rnida S.Sayyid she’rlarida shakl va mazmunning o‘zaro uyg‘unligini poetik tasvirlar, tabiat manzaralari va inson ruhiy kechinmalari o‘zaro chatishib, hayotning o‘tkinchiligi, taqdirning muqarrarligi, insonning o‘zini anglash jarayoni kabi murakkab falsafiy masalalar badiiy talqinida ko‘rish mumkin. Metafora, antiteza, parallelizm, gradatsiya, ramziy obrazlar kabi vositalarning samarali qo‘llanishi she’rlarning ta’sirchanligini oshiradi, har bir satrga teran mazmun singdiradi. Shoir hayotning jo‘shqin oqimidan tortib insonning ichki iztiroblari va quvonchlarigacha bo‘lgan jarayonlarni sodda, ravon, ammo mazmunan quyuq badiiy ifoda orqali tasvirlaydi.

B.Genjemurod she’riyatining asosiy o‘ziga xosligi esa insonning o‘zligini anglash, hayot ma’nosini topish, ruhiy yetilish kabi mavzularni chuqur falsafiy mushohada bilan yoritishdir. Shoirning ruhiy holatlarni nozik sezishi, hayot hodisalarini umumlashtira olishi va ularni obrazli ifodalay olishi uning badiiy mahoratini yuksak darajada ekanini ko‘rsatadi.

Har ikkala shoirning ijodida so‘zning ohangi, ritmi va mazmuni bir-birini to‘ldirib, badiiy asarga chuqur ma’no yuklaydi. Ularning she’rlari nafaqat tashqi shakli, balki ichki ruhiy dunyoni ham yoritib beradi, shu boisdan ham haqiqiy badiiy ijodni shakl va mazmun uyg‘unligisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Б.Генжемуратов Сайланды шығармалар. «Қарақалнақстан» баспасы, 2012-ж.
2. Sayyid S. Dil fasli. 2021
3. Sayyid S. Qaldirg‘ochlarga ber ayvonlaringni. Toshkent: Sharq nashryoti 2005.
4. Karimov V. Ruhiyat alifbosi. Toshkent – 2018.
5. Е.Жанызақ Тил – жүрек айнасы “Еркин Қарақалпақстан” газетасының 2014-жыл, №5
6. Тўйчиев У. Ўзбек адабиётда бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011.
7. N.Jabbor Zamon Mezon She’riyat. Toshkent – 2015

